

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

специализированных образовательных учреждений для подготовки квалифицированных кадров в различных сферах, включая дошкольное и дополнительное образование.

Концепция компетентностного подхода, основанная на знаниях, умениях и навыках, является основой современных образовательных реформ. Этот подход предполагает развитие не только теоретических знаний, но и практических умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях быстроменяющегося мира.

Основные элементы компетентностного подхода включают:

1. Развитие социальных, профессиональных и специализированных навыков.
2. Способность адаптироваться и эффективно действовать в новых условиях.
3. Умение применять знания и решать сложные задачи в различных контекстах

[5].

Компетенции охватывают не только когнитивные, но и эмоциональные и социальные аспекты. Важно учитывать индивидуальные особенности студентов, развивая не только теоретические знания, но и практические навыки, востребованные в профессиональной сфере.

Таким образом, современная образовательная система должна не только передавать знания, но и готовить студентов к реальным профессиональным вызовам, развивая необходимые компетенции для эффективной деятельности в обществе и на рынке труда.

Список литературы:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: «Fan va texnologiya», 2016. 296 с.
2. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. Челябинск, 2004. –135 с.
3. Бобиенко О.М. Ключевые компетенции профессионала как конкурентное преимущество на рынке труда / Journal of Modern Competition. 2008. №4. С. 97-105.
4. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности. Екатеринбург, 2002. 126 с.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая концепция эффективности современного обучения [Электронный источник] // Интернет-издание «Эйдос». – <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>

UO'K: 37.013(075.8)+82-3(575.6)

SO'FI OLLOYORNING "SABOT UL-OJIZIN" ASARI MA'NAVY BARKAMOLLIKNI TARG'IB ETUVCHI PEDAGOGIK MANBA SIFATIDA

<https://zenodo.org/records/17070956>

Ho'jamov Zoxidjon Abdurashid o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida tahlil qilinadi. Asarda ilgari surilgan diniy-ma'rifiy va axloqiy g'oyalar, hikoyatlar orqali insoniy fazilatlar targ'ib etilishi yoritilgan. Shuningdek, mutafakkirning ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan qiyosiy o'rganilib, uning yoshlarni komil inson sifatida shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *So'fi Olloyor, «Sabot ul-ojizin», pedagogika, ma'naviy barkamollik, diniy-ma'rifiy meros, axloqiy tarbiya, komil inson, tasavvuf.*

Аннотация. *В статье анализируется произведение Суфи Оллояра «Сабот ул-ожизин» как педагогический источник, пропагандирующий духовное совершенство. Освещается*

продвижение человеческих добродетелей через религиозно-просветительские и нравственные идеи, а также притчи, изложенные в произведении. Кроме того, сравнительно изучаются взгляды мыслителя на вопросы образования и воспитания с современными педагогическими подходами, показывается их значение в формировании молодежи как совершенной личности.

Ключевые слова: *Суфи Оллояр, «Сабот ул-ожизин, педагогика, духовное совершенство, религиозно-просветительское наследие, нравственное воспитание, совершенный человек, суфизм.*

Abstract. *The article analyzes Sofi Olloyor's "Sabot ul-ojizin" as a pedagogical resource promoting spiritual perfection. The work covers the promotion of human qualities through religious-educational and moral ideas, stories, which were put forward. Also, the Thinker's views on education are studied in a comparative way with modern pedagogical approaches, showing its importance in the formation of young people as a perfect person.*

Keywords: *Sufi Olloyor, Sabot ul-ojizin, pedagogy, spiritual perfection, religious and educational heritage, moral education, perfect man, mysticism.*

So'fi Olloyor o'z davrining yetuk olimi, faylasufi va pedagogi sifatida tasavvufiy ta'limotni keng yoyish maqsadida bir necha yirik asarlar yaratdi. Ularning orasida "Maslak ul-muttaqin", "Murod ul-orifin", "Maxzan ul-mute'in" hamda eng mashhuri "Sabot ul-ojizin" alohida ahamiyat kasb etadi. "Sabot ul-ojizin" diniy-tasavvufiy va axloqiy mazmuni bilan ajralib turadi [1]. Asarda insonning komillikka erishish yo'lidagi odob-axloq me'yorlari, imon va e'tiqodning asoslari, ma'rifatli hayot kechirishning shartlari badiiy va ta'limiy ruhda talqin etilgan. Mazkur asar, ayniqsa, hikoyatlar tizimi bilan ahamiyatli bo'lib, ular orqali o'quvchilarga ezgulik, sabr-toqat, ilmga muhabbat, tavozelik, tavakkul kabi insoniy fazilatlar singdirilgan. Ana shu jihati bilan "Sabot ul-ojizin" nafaqat diniy asar, balki yoshlarni tarbiyalashda muhim pedagogik qo'llanma sifatida qadrlangan.

So'fi Olloyor ijodini ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan o'rganishda, eng avvalo, uning yashagan davri, ijtimoiy-ma'naviy muhit va o'sha davrdagi madaniy muammolarni nazardan qochirmaslik kerak. Olim Sh. Sirojiddinov ham shuni ta'kidlab, So'fi Olloyorning asarlari, xususan "Sabot ul-ojizin" faqatgina diniy-badiiy asar sifatida emas, balki davrning ijtimoiy hayoti, ta'lim-tarbiya tizimi va ma'naviy ehtiyojlari bilan uzviy aloqada baholanishi lozimligini aytadi [2]. Bu jihat asarning nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ahamiyatini ham tasdiqlaydi. Chunki undagi g'oyalar bugungi ta'lim-tarbiya jarayoniga ham mos keladi.

"Sabot ul-ojizin"ning tuzilishi va uslubi Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostoniga qiyos qilinadi. Har bir bob yakunida biror hikoyat keltiriladi va u asosiy g'oyani dalillash vazifasini bajaradi. Hikoyatlar diniy va axloqiy mavzularni kitobxonga sodda va obrazli tarzda yetkazishga xizmat qiladi. Ularning manbalari qadimiy tasavvufiy adabiyot, tarixiy manbalar va xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Shu jihatdan So'fi Olloyor o'z zamonasidagi murakkab ilohiy-falsafiy qarashlarni oddiy xalq tiliga tushunarli qilib yetkazgan. Masalan, "Tavakkul bayoni" bobida Abdulloh ibn Muborak haqidagi hikoyat, "Ko'zni haromdin yummoq bayoni"da shayx Bistomiy haqidagi hikoyat, "Takabburlik qilmay, ta'vozulik ixtiyor qilmoq bayoni"da esa "Hikoyati Azizi" keltiriladi. Bu hikoyatlar o'quvchini nafaqat ma'naviy xulosalarga olib boradi, balki ularga hayotiy tajriba sifatida qarashga undaydi. Asarning pedagogik mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, unda ta'lim-tarbiya masalalari keng qamrovda talqin etilgan. So'fi Olloyor uchun ta'lim — bu faqat nazariy bilim berish emas, balki insonning jismoniy va aqliy qobiliyatlarini uyg'un rivojlantirish, tartib-intizomni shakllantirish, odob-axloqni mustahkamlash jarayonidir. U nazarida maorif esa insonni ma'naviy poklanishga, odobli va farosatli bo'lib ulg'ayishga yo'naltiradi. Bu qarashlar Sharq mutafakkirlarining qadimiy

pedagogik an'analari bilan uzviy bog'liq. Shu bois So'fi Olloyorning qarashlari zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan uyg'unlashadi.

Asarda keltirilgan ta'limiy fikrlarning o'ziga xosligi shundaki, ular insonni mustaqil fikrlashga, tanqidiy qarashlarga undaydi. So'fi Olloyor nazarida bilimni quruq yodlash yetarli emas, balki uni anglab, amaliyotga tadbiiq etish kerak. Faqat shundagina inson jamiyat uchun foydali va ijodkor shaxs sifatida shakllanadi. Bu qarash bugungi zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida ham asosiy prinsip sifatida qo'llanmoqda.

"Sabot ul-ojizin"ning muqaddimasida muallif turkiy tilda yozishga bo'lgan sabablarini ochiq aytib o'tadi. Uning yaqinlari va muxlislari undan diniy-ma'rifiy mazmunli kitobni xalq ommasi uchun tushunarli bo'lgan tilda yozishni so'rashgan. Natijada muallif fors tilida yozilgan "Maslak ul-muttaqin"ni qisqartirib, turkiy tilda qayta ishlab "Sabot ul-ojizin"ni yaratadi. Bu holat So'fi Olloyorning xalqchil ruhini, ommaga yaqin pedagog sifatidagi qiyofasini yanada yorqin ko'rsatadi [3,6]. Mazkur asar yaratilganidan buyon uch yuz yildan ortiq vaqt mobaynida madrasalarda asosiy darslik sifatida qo'llanilgan. U Qozon, Boku, Toshkent va Xiva kabi shaharlarda ko'p marotaba nashr etilgan, unga yuzlab sharhlar yozilgan. Masalan, Tojuddin Yolchiqul o'g'lining "Risolai Aziza"si, Sayyid Habibulloh Yahyoxonning "Hidoyat ut-tolibin"i, Rashid Zohidning "Ravoyihur Rayhon"i shular jumlasidandir. Bu sharhlar asarning mazmunini kengaytirgan, uni kengroq o'quvchilar auditoriyasiga yetkazishga xizmat qilgan. Shu jihatdan qaraganda, "Sabot ul-ojizin" faqatgina badiiy asar emas, balki ilmiy-pedagogik manba sifatida ham qadr topgan. Undagi hikoyatlar orqali yoshlar ezgulik, halollik, sabr-toqat, adolat, odo-axloq, insonparvarlik kabi fazilatlarini o'rganishga da'vat etiladi. Bugungi globallashuv davrida bu kabi qadriyatlarni yoshlarga singdirish yanada muhimdir. Chunki ular yoshlarni o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat va jamiyat oldida mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Binobarin, "Sabot ul-ojizin" o'z davrida pedagogik va diniy manba sifatida yaratilgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Uning hikoyatlari, axloqiy g'oyalari va xalqchil uslubi yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda beqiyos o'rin tutadi.

So'fi Olloyor o'z asarlarida ta'lim va tarbiyani inson kamolotining bosh mezonini sifatida talqin etadi. U ilmni faqat nazariy bilimlar majmuasi sifatida emas, balki insonning butun hayot faoliyatini shakllantiruvchi kuch deb ko'radi. Uning fikricha, haqiqiy ta'lim jarayoni insonning jismoniy quvvatini, aqliy salohiyatini, intizomini va odobini bir butun holda rivojlantirishi kerak. Bu qarashlar nafaqat diniy, balki falsafiy asosga ham ega bo'lib, Sharq pedagogikasining o'ziga xos an'alaridan dalolat beradi.

So'fi Olloyor fikricha, ta'lim va tarbiya bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Ta'lim — bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga qaratilgan jarayon bo'lsa, tarbiya — insonni ma'naviy yetuklikka, odo-axloqqa, jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi. U maorif tushunchasiga ham kengroq ma'no yuklaydi. Maorif faqatgina maktabdagi ta'lim emas, balki insonning hayotiy faoliyati davomida shakllanadigan axloqiy, ma'naviy va estetik qarashlarning jamlanmasidir. Shu jihatdan u maktab ta'limi yoki oddiy ko'nikma berishdan farq qiladi. Uning nazarida amaliy axloq — tarbiyaning eng muhim qismi hisoblanadi. Chunki inson o'z hayotida bilimni qanchalik anglab o'zlashtirsa, uni shunchalik samarali amalda qo'llay oladi. Quruq yodlash orqali inson faqatgina bilimli ko'ringan taqdirda ham, u mustaqil fikr yurita olmaydi, yangilik yarata olmaydi. So'fi Olloyor bunday yondashuvni keskin tanqid qiladi. U bilimni chuqur anglash, uni hayotga tatbiiq etish, tafakkur va zehnni tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

Bu fikrlar zamonaviy ta'lim paradigmalari bilan hamohangdir. Bugungi kunda ham pedagogika quruq nazariyani emas, balki mustaqil fikrlashni, tanqidiy yondashuvni, ijodiy

tafakkurni rivojlantirishga intiladi [6,71]. So'fi Olloyor qarashlari bu borada juda ilg'or bo'lib, uni o'z davrining modern pedagogi sifatida baholash mumkin. Asarda keltirilgan hikoyatlar ham pedagogik nuqtayi nazardan o'ta qimmatli. Masalan, "Muhabbatsiz kishidin qochmoq bayoni" bobida muhabbatsiz insonning hayotda qanday bo'sh va samarasiz yashashi ko'rsatiladi. "Shayxi komil istamak va shariatga iyarmakni bayoni" bobida esa shayx Imom Basriy haqidagi hikoya keltirilib, unda muridning ustozdan ilm olishdagi samimiyligi va sadoqati yuksak qadrlanadi. "Takabburlik qilmay, ta'vozulik ixtiyor qilmoq bayoni" bobida insonning kibru havo bilan yuksalmasligi, balki tavozelik va halollik bilan komillikka erishishi uqtiriladi. Har bir hikoya didaktik vazifani bajarib, yoshlarni hayotiy saboqlarga undaydi.

So'fi Olloyor nazdida ta'limning asosiy vazifalari ijtimoiy intizomni shakllantirish, ko'nikmalarni hosil qilish, madaniyatni oshirish va ma'naviy-axloqiy yetuklikka erishdir. Bu fikrlar uning zamonasida dolzarb bo'lgan bo'lsa-da, bugungi ta'lim jarayonida ham muhim prinsip sifatida qo'llanilmoqda. Ayniqsa, yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalash masalasi uning pedagogik qarashlarining markazida turadi. Asarda shuningdek, diniy aqidalar, sof islomiy e'tiqod, ilohiy muhabbat, tavhid, iymon, qabr azobi, qiyomat, payg'ambar shifoati kabi mavzular ham yoritilgan. Bu masalalar ham bevosita tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Chunki ular yoshlarni Allohni tanish, hayotning foniyligi haqida o'ylash, ruhiy va axloqiy jihatdan yetuk bo'lishga undaydi.

"Sabot ul-ojizin"ning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, unda bilim va ma'rifat tushunchalari chuqur tahlil qilinadi. Muallif ilm va ma'rifat o'rtasidagi farqqa alohida urg'u beradi: ilm narsaning o'zini bilish bo'lsa, ma'rifat uning sifatlarini idrok etishdir. Bu tahlil orqali u "ma'rifat" tushunchasining haqiqiy mohiyatini ochib beradi. Shu bois asar nafaqat pedagogik, balki falsafiy jihatdan ham qimmatli manba sifatida baholanishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan "Sabot ul-ojizin" diniy-ilmiy she'riyatning yorqin namunasi sifatida ham qadrlanadi. Bunday she'riyat ikki asosiy vazifani bajaradi: birinchidan, u tasavvufiy ta'limotni targ'ib qiladi, ikkinchidan, o'quvchida estetik didni shakllantiradi. So'fi Olloyor she'riyati insonning e'tiqodini kuchaytirish, uni hayotga tayyorlash bilan birga, uning badiiy didini ham tarbiyalaydi. Shu bois asar ko'p qirrali ahamiyatga ega bo'lib, yoshlar tarbiyasida qo'llanishi bejiz emas. Demak, "Sabot ul-ojizin" ta'lim va tarbiya haqidagi chuqur qarashlari, diniy-ma'naviy mazmuni, falsafiy tahlillari, hikoyatlar orqali berilgan axloqiy saboqlari bilan o'z davrida yuksak ahamiyat kasb etgan. Bugun ham bu asar yoshlarni ma'naviy barkamollikka, komillikka, mustaqil fikrlashga va ilmga intilishga chorlaydigan muhim pedagogik qo'llanmadir.

"Sabot ul-ojizin" asari yaratilganidan buyon nafaqat diniy-ta'limiy qo'llanma sifatida, balki xalq orasida keng tarqalgan ma'naviy manba sifatida ham qadrlanib kelmoqda. Uch yuz yildan ortiq vaqt davomida maktab va madrasalarda asosiy darslik sifatida o'qitilishi, uning naqadar muhim ahamiyat kasb etganidan dalolat beradi. Asar Qozon, Boku, Toshkent, Xiva kabi markazlarda qayta-qayta nashr etilgan va xalq orasida keng yoyilgan. Bu holat So'fi Olloyor asarining nafaqat diniy, balki pedagogik, tarbiyaviy va ma'naviy manba sifatidagi o'rnini mustahkamlagan.

Asarning ommalashuvida unga yozilgan sharhlarning ham roli katta. Tojuddin Yolchiqul o'g'lining "Risolai Aziza"si, Sayyid Habibulloh Yahyoxonning "Hidoyat ut-tolibin"i, Rashid Zohidning "Ravoyihur Rayhon"i shular jumlasidan. Ushbu sharhlar asarni o'quvchilarga yanada tushunarli qilish, undagi diniy-falsafiy qarashlarni chuqurroq izohlash vazifasini bajargan. Shuningdek, bu izohlar So'fi Olloyorning qarashlari qanchalik keng qamrovli bo'lganini va ularning keyingi avlod olimlari tomonidan ham yuksak qadrlanganini ko'rsatadi.

Asarda insonni ma'naviy kamolot sari yetaklovchi bir qator diniy-ma'rifiy g'oyalar ilgari suriladi. Masalan, Allohni tanish, tavhid, imon, qiyomat kuni, inson umrining foniyligi haqidagi fikrlar diniy-ma'rifiy mazmunga ega bo'lsa-da, ularning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. Yosh avlodni diniy e'tiqodga sodiqlik, ruhiy barqarorlik, axloqiy poklik ruhida tarbiyalashda bunday g'oyalar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

So'fi Olloyor ilm va ma'rifat tushunchalarini farqlab tahlil qiladi. Uning nazarida ilm — bu narsaning mohiyatini bilish, ma'rifat esa uning sifatlarini idrok etishdir. Bu fikrni u tasavvufiy manbalardan kelib chiqqan holda izohlaydi. Ilm orqali inson dunyoviy bilimlarga ega bo'lsa, ma'rifat orqali Haqni tanishga intiladi. Shu jihatdan ma'rifat tushunchasi diniy-falsafiy mazmunga ega bo'lib, u insonni ruhiy poklikka, komillikka chorlaydi. Bu qarash bugungi kunda ham ilm va ma'rifatning uyg'un holda inson tarbiyasida qo'llanishi kerakligini ko'rsatadi.

“Sabot ul-ojizin”ning ahamiyatini yanada yorqinroq ko'rsatish uchun uni boshqa mumtoz asarlar bilan qiyoslash mumkin. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”i, Sayfi Saroyining “Gulistoni bit-turkiy”si, Nizomiy Ganjaviyning “Maxzan ul-asror”i, Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror”i kabi dostonlarda ham axloqiy-ta'limiy g'oyalar ilgari surilgan. Ammo “Sabot ul-ojizin”da bu masalalar diniy-axloqiy asosda, hikoyatlar bilan mustahkamlangan holda yoritilgan. Bu jihati bilan asar Sharq mumtoz dostonchilik an'analari ichida o'ziga xos o'rin egallaydi.

Akademik B.Valixo'jaev ta'kidlaganidek, So'fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin”i Sharq adabiyotining buyuk vakillari — Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning dostonlari bilan umumiyliklarga ega. Biroq uning o'ziga xos tomoni — diniy aqidalarni tushunarli qilib bayon etishi, xalq ommasiga tushunarli tilda yetkazishidir [5,56]. I. Suvonqulov va I. Salohiddinovlar ham So'fi Olloyorni Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy, Haydar Xorazmiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarning an'alarini XVII–XVIII asrlarda o'ziga xos tarzda davom ettirgan shoir sifatida baholaydilar [4,23].

Asarning bunday qiyosiy tahlillari uning nafaqat diniy-tasavvufiy manba, balki pedagogik qo'llanma sifatida ham muhimligini yana bir bor ko'rsatadi. Zero, “Sabot ul-ojizin”ning asosiy maqsadi insonni komillikka yetaklash, uning e'tiqodi, imoni, ma'naviy barkamolligini mustahkamlashdan iboratdir.

Ta'kidlash lozimki, So'fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin” asari diniy-ma'rifiy hamda pedagogik mazmuni bilan o'z davrida katta ahamiyat kasb etgan va bugungi kun uchun ham dolzarbligini saqlab qolmoqda. Asar uch yuz yildan ortiq vaqt mobaynida madrasalarda darslik sifatida qo'llanib kelgani, unga ko'plab sharhlar yozilgani va qayta-qayta nashr etilgani uning xalq orasida naqadar qadrlanganini ko'rsatadi.

Asarda ilgari surilgan g'oyalar — Allohni tanish, sof e'tiqod, tavhid, odob-axloq, tavozelik, sabr, ilmga muhabbat, ma'rifatga intilish — yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalash uchun muhim manbadir. Bu g'oyalar o'z mohiyatiga ko'ra, zamonaviy pedagogika tamoyillari bilan uyg'un bo'lib, insonni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy mas'uliyatli, mustaqil fikrlovchi va ijodiy tafakkurga ega shaxs sifatida shakllantirishni ko'zda tutadi.

So'fi Olloyor o'z davrida quruq yodlash, ma'nosiga yetmasdan bilim olishni tanqid qilgan. Bu qarash bugungi ta'lim jarayonida ham muhimdir. Chunki zamonaviy pedagogika ham talabaning bilimni anglab o'zlashtirishini, mustaqil izlanishini, tanqidiy yondashuvini talab qiladi. Asarda ilgari surilgan “bilimni chuqur anglash va hayotga tatbiq etish” g'oyasi bugungi ta'limning asosiy vazifasi sifatida ham qaralmoqda. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlar ko'plab ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Agar ularni ilmiy va

ma'naviy jihatdan tayyorlamasak, turli inqirozlarga duchor bo'lishlari mumkin. Hattoki, zamonaviy jamiyatda ortib borayotgan ruhiy bosim va suitsid holatlari bunga misol bo'la oladi. Shu bois So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari yoshlarni ruhiy barkamollikka tayyorlash, ularni ma'naviy qadriyatlarga tayanib ulg'aytirish uchun bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida ham dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, "Sabot ul-ojizin" bugungi ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. U diniy-ma'rifiy, axloqiy va pedagogik qarashlarni uyg'unlashtirgan holda, yoshlarni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois So'fi Olloyor merosi faqat tarixiy qadriyat sifatida emas, balki zamonaviy pedagogika uchun ham boy manba sifatida baholanishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Сўфи Оллоёр. Сабот ул-ожизин. Т.: Меҳнат, 1991.
2. Sirojiddinov Sh. So'fi Olloyor ilohiyoti. 1-qism T.: Jamiyat va burch. 2001. 7-b.
3. So'fi Olloyor. Risolai aziza "Sabot ul-ojizin sharhi" (Tuzuvchi: B. Hasan). T.: A.Qodiriy nomidagi "Xalq merosi" nashriyoti. 2000. 6-b.
4. Suvonqulov I. So'fi Ollohyor. T.: Fan, 1995. 23-b.
5. Valixojayev B. Miyonqol adabiy muhitida So'fi Olloyorning mavqeyi. Muloqot jurnali, 1996. 3-son. 56-b.
6. Zohidov R. Ravoyihur Rayhon (Sabot ul-ojizin sharhlari). T.: Sharq, 2022.

UO'K: 378.3.811.512

AMALIY MASHG'ULOT, UNING AHAMIYATI VA TURLARI, HAMDA BOSHQA O'QUV MASHG'ULOTLARDAN FARQLI JIHLARI <https://zenodo.org/records/17070960>

Xo'jabekova Mukarramoy Murodillo qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada amaliy mashg'ulotlar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va real hayotda qo'llash imkonini beruvchi mashg'ulot shakli ekanligi, bu mashg'ulot turi odatda talabalarda aniq ko'nikmalarni shakllantirish, ilmiy tushunchalarni hayotiy misollar bilan tushuntirish va nazariy bilimlarni amalda qo'llaynolish ko'nikmasini hosil qilish, mustaqqil ishlash yordamida o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi, uning usul va yo'llari yoritib berilgan.*

Kalit so'z: *ko'nikma, malaka, yo'nalish, amaliy mashg'ulot, o'quv mashg'uloti, ahamiyati, mashg'ulot turlari.*

Аннотация. *В данной статье объясняется, что производственная практика – это форма обучения, позволяющая студентам закреплять теоретические знания и применять их в реальной жизни. Производственная практика обычно включает в себя формирование у студентов конкретных навыков, объяснение научных концепций на примерах из реальной жизни, развитие умения применять теоретические знания на практике, а также развитие самостоятельности в процессе самостоятельной работы, освещаются её методы и способы.*

Ключевые слова: *умения, навыки, квалификация, направление, практическое обучение, стажировка, значимость, виды стажировок.*

Abstract. *This article explains that practical training is a form of training that allows students to consolidate their theoretical knowledge and apply it in real life. This type of training usually involves forming specific skills in students, explaining scientific concepts with real-life examples, and developing the ability to apply theoretical knowledge in practice, and developing their independence skills through independent work, and its methods and ways are highlighted.*

Keywords: *skills, qualifications, direction, practical training, training, importance, types of training.*

